

**EVOLUȚIA JUSTIȚIEI ÎN ȚARA MOLDOVEI ÎN CONTEXT
SUD-EST EUROPEAN ÎN SEC. XV-XVI**
*The evolution of justice in Moldova in the South-Eastern European context
in the 15th-16th centuries*

CZU: 340.12(478)''15/16'':94
DOI: 10.5281/zenodo.19398655

Maxim BLIDARI

Drd., Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: Blidarimaxim@gmail.com

Summary. The present study examines the evolution of Romanian law, with particular emphasis on the legal tradition of Moldova, tracing its transition from customary to written forms. The Romanian principalities emerged within a cultural and legal milieu in which written law possessed long-standing traditions, most notably the legacy of Roman law and its Byzantine successor. At the same time, this region was characterized by a deeply rooted system of unwritten customary norms, which maintained primacy during the formative centuries of the Moldavian state. Gradually, the Moldavian legal sphere came to incorporate, in manuscript form, various codifications of law. These codices laid the foundations for the eventual shift from a predominantly customary legal framework to a written legal system.

Key words: Customary Law, the Byzantine Code, *Jus Valachicum*, the Syntagma of Matthew Blastares.

Evoluția dreptului în Țările Române comportă niște trăsături caracteristice corespunzătoare neamului care trăia în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, dar și prin extensie dincolo de teritoriile unde vor apărea Transilvania, Țara Românească și Moldova¹. Nu este întâmplător, deci, că Țara Moldovei în special se va ralia unor principii ale dreptului care își găseau ascendența încă în Imperiul Roman, care a impus principalele principii de conduită, responsabilitate, ordine și comunitatea în general. Orice stat, iar statele noastre nu sunt o excepție, nu putea exista fără un sistem juridic bine pus la punct. Mai mult decât atât, în cazul nostru, legea pământului sau „jus valachicum” așa cum i-au spus străinii, s-a dezvoltat în spațiul nostru și a prins caracteristicile necesare înainte de apariția statului. Și era firesc atunci ca în statele vecine, cel puțin la începutul reafirmării politice a acestora după perioada de fărâmițare feudală, să apară localități în care să primeze acel „jus valachicum”. Multitudinea de documente în care se afirmă și reafirmă principiile juridice ale acestor localități mărturisesc existența încă de la început a unor reguli și principii după care comunitățile românești se conduceau, fără ca acestea să fie bine precizate. De abia documentele de mai târziu pot să ofere detalii asupra felului în care legislația românească era aplicată în aceste așezări umane, bine consolidate. Este vorba și de cronicile moldovenești în care întâlnim destule mențiuni cu privire la dreptul cutumiar de la începutul ființei statale moldovenești

¹ Ion Toderașcu, *Alianța politico-militară dintre Țările Române în Evul Mediu. Idee și faptă*, Iași: Editura Universității „Al.I. Cuza”, 1984; Ion Toderașcu, *Unitatea românească medievală*, București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1988.

și până în fazele evaluate ale statului². Comunitățile românești din Slovacia sau Polonia³ au convins suveranii de acolo în loialitatea și devotamentul lor, iar aceștia la rândul lor, le-au permis să se folosească lor de acea autoguvernare, lăsând în actele lor de cancelarie precizarea cu privire la „jus valachicum”. Deci, era vorba atunci de admiterea dreptului românesc, care se trăgea de sigur din percepțiile dreptului roman, în niște teritorii unde ei locuiau și care la un anumit moment s-au pomenit în frontierele unor regate străine. Așa, documentele de epocă evocau atunci o realitate demografică, parțial etnică, socială și economică, atâta timp cât comunitățile românești din aceste regate plăteau impozite și participau la formarea bunăstării regatelor din care ele făceau parte la acel moment.

Desigur, suntem la un moment dat în fața unor realități din deceniile sau poate chiar și secolele precedente ale unei epoci foarte zbuciumate în care comunitățile umane se deplasau dintr-un loc în altul căutând să stea la adăpost de marile bulversări de care spațiul de la gurile Dunării n-a dus lipsă niciodată. Foarte probabil că aceste comunități, care s-au individualizat la un anumit moment după limbă, tradiții și cultură, vor avea propria lor formă autonomă pe care o vor fi negociat cu suveranilor regatelor în care au ajuns.

Nu încape la rândul său îndoială că și deplasările de populație, despre care avem știri încă din momentul formării statelor românești, să se fi produs de asemenea după niște convenții pe care nu le cunoaștem din păcate. În izvoarele din acea perioadă deseori se aminteste despre niște „conducători” care conduceau comunitățile umane spre noi locuri de trai. Anume în acele momente ei primeau acele privilegii, iar uneori și scutiri de impozite. Fi-rește că unul dintre acele privilegii ținea de aspectele juridice, iar precizarea că ei puteau să se folosească de „jus valachicum” era forma supremă a recunoașterii unei realități cultural-juridice, în care membrii comunității se țineau de niște reguli și principii de comportament care și purtau denumirea de „jus valachicum”. Important de remarcat că pe lângă această formă de drept medieval erau și altele, iar comparația cu aceasta ne permite să vedem modul în care, inițial comunitățile românești și cele care se conduceau după „jus valachicum” s-au integrat în comunitățile din care făceau parte.

Pe lângă așezări care au primit dreptul de a se conduce după „jus valachicum”, mai erau și altele care aveau alt tipaj de drept și care desigur că diferea de celălalt. De menționat și faptul că acest principiu va funcționa până la un anumit moment până când nu se va produce unificare juridică a acestor state. Deocamdată, la început avem de a face cu o multitudine de aceste „drepturi” care formau un mozaic cu principii și obiceiuri bine precizate.

Așadar, documentele din epocă mai menționează: Jus Teutonicum (dreptul teutonic), numit așa după Cavalerii Ordinului Teuton, care au apărut la un anumit moment istoric în estul Europei și până când se vor afirma în partea de nord-est a Europei catolice, formând și statul cu aceeași denumire. În ceea ce privește spațiul românesc la un anumit moment ei au primit privilegii și de la regii maghiari și chiar și-au făcut în acest spațiu cetăți. Una din acestea, după toate aparențele, este și Cetatea Neamțului. Cu timpul, dreptul teutonic va evolua în Dreptul de Magdeburg de care s-au folosit multe orașe din Polonia, Ungaria, Boemia, Lituania ș.a. Jus Polonicum se referea la legea care funcționa în Polonia. Acest sistem juridic s-a constituit și perfecționat de-a lungul timpului în Polonia până când va deveni principalul

² Grigore Ureche, *Letopisețul Țării Moldovei*, ediție îngrijită, studiu introductiv, indice și glosar de P.P. Panaitescu, București: Editura de stat pentru literatură și artă, 1955; Miron Costin, *Opere complete*, ediție critică de P.P. Panaitescu, București: Editura pentru literatură și artă, 1958.

³ Grzegorz Jawor, *Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu*, Lublin, Wyd. UMCS, 2004.

care va domina jurisdicția poloneză. Mai era și Jus Ruthenicum care deseori prelua pe cel „valah”, adică românesc. Era un sistem propriu de cutume existent în comunitățile ucrainene și lituaniene (a se înțelege bieloruse). Desigur, ca și cel românesc se baza de religia și cutuma ortodoxă. „Jus Lituanicum” – dreptul lituanian care a funcționat în Marele Ducat al Lituaniei. A avut la bază Statutele Lituaniei, care au fost adoptate în 1529, 1566 și 1588. Ca esență era o compoziție mixtă formată din dreptul slav, polon și influențe romano-germane.

Prin urmare, la începutul ființei statale românești, dreptul românesc era cunoscut ca principiu de aplicare, ceea ce era un lucru important dacă ținem seama de „concretența” alături de alte forme politico-juridice existente în spațiul central și sud-est european⁴. Mai mult decât atât, ca orice organism politico-juridic și „jus valachicum” va evolua, de fapt va involucra odată cu asimilarea populației românești de către cea slavă și preluarea lui „jus valachicum” de către „jus rutenicum”, oricum mai aproape de clasele conducătoare poloneze decât formele juridice românești. Prin urmare, justiția aici a avut un anumit parcurs, pe când în teritoriile unde se vor forma Țările Române dreptul a evoluat de la forme incipiente numite convențional drept cutumiar spre forme mult mai dezvoltate ale unui stat pe deplin format.

În primele secole de existență a Moldovei vom asista la menținerea unor forme de organizare politico-juridic și administrativ până în momentul în care, formele vechi vor dispărea și se vor menține doar în niște toponime, care vor aduce aminte de foștii cnezi și juzi de altă dată, din perioada numită convențional „prestatală”. Totodată, noile forme politice de organizare internă în care țara Moldovei cucerind celelalte „țări” va ajunge cu granițele până la mare, se vor afirma și transforma vechea orânduire și vechile perceptive în alte noi, în care principalul percept era „credința” și „devotamentul” față de cel care a fost pus în scaun prin „mila lui Dumnezeu”. Or, în aceste condiții nu era nevoie de o lege scrisă în care toți să fie egali. Adică toți trebuiau să fie egali, numai că ei trebuiau să fie egali în fața domnului, și mai puțin legii, am adăuga aici. Chiar și așa, cunoscându-se principiile dreptului, domniile se străduiau să apară în fața supușilor ca cei care sunt „judecători buni”. Acest principiu va deveni unul fundamental pentru domniile care ocupau scaunul domnesc al Țărilor Române. „Bunul judecător” este un percept biblic, principiul teocratic în zorii formării și în primele secole ale existenței Țărilor Române era puternic ancorată unor tipare stereotipe. Totodată, acest principiu al „domnului – bun judecător”, conferea o esență mai mult decât ceea ce o lega de Biblie și de exemplele de acolo. Un domn bun este în mod obligatoriu și un judecător bun, numai că niciodată el nu judecă de unul singur⁵. Are nevoie de martori. Or, acești martori, iarăși după moda străină, sunt membrii Sfatului domnesc⁶. Fără aceștia nu era obișnuită luarea unei hotărâri definitive⁷. Altfel spus, nu putea fi emis un uric. Acest document era un act pe care domnul îl dădea pentru stăpânire veșnică era valabil pe timpul unei domnii. Deși era necesar ca acest document să fie întărit odată cu urcarea în scaun a unui nou domn, nu totdeauna se proceda în acest sens.

În epoca medievală vom asista la o perioadă de tranziție de la forme juridice incipiente spre forme încheiate. Inițial, statul moldovenesc a preluat niște norme și principii din trecut, de la formațiunile prestatale. Și așa cum aparatul de stat încă nu era în stare să facă față

⁴ Al. Duțu, *Modele, imagini, priveliști*, Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1979.

⁵ Valentin Al. Georgescu, Petre Strihan, *Judecata domnească în Țara Românească și Moldova (1611–1831)*, București: Ed. Academiei, 1979.

⁶ Gheorghe I. Brătianu, *Sfatul domnesc și adunarea stărilor în Principatele Române*, coordonator colecției: Șerban Papacostea, București: Editura enciclopedică, 1995.

⁷ Lista dregătorilor Nicolae Stoicescu, *Dicționar al marilor dregători din Țara Românească și Moldova. sec. XIV–XVII*, București: Editura Enciclopedică Română, 1971.

numărului mare de cauze, aceste prerogative erau delegate unor oficialități locale. Ei, juzii și cnezii, continuau să exercite dreptul de judecător de la predecesorii săi. De asemenea, nu totdeauna noul aparat de stat avea posibilitatea exercitării prerogativelor juridice și atunci, păstrându-se tradițiile precedente acest drept era exercitat de persoane moștenitoare ale juzilor locali. Cu timpul desigur că situația se va schimba până când la un anumit moment, toate pricinile, procesele juridice, cumpărăriile, împărțirile și vânzările de moșii erau soluționate de curtea domnească. Principiul acesta în care domnul țării era și judecătorul suprem, iar hotărârea domnului trebuia să fie acceptată de toată lumea a funcționat iarăși o perioadă îndelungată până când alte cauze și pricini vor necesita constituirea unui sistem juridic bine pus la punct cu respectarea tuturor principiilor care stau la baza a ceea ce numim sistem juridic modern. Atât prima formă cât și cea din urmă făceau parte din stat, un stat care și-a avut începuturile sale cu niște instituții incipiente slab dezvoltate. Cu timpul acestea vor evolua spre forme din ce în ce mai dezvoltate. La curtea domnească vor apărea funcționari care aveau în obligațiunile sale rezolvare diferitor diferende minore. Odată deci cu creșterea numărului cazurilor în care era nevoie de intervenția instituțiilor statului vor apărea funcționari care vor trebui să preia o parte din calitatea de judecător suprem al domnului. Așa vor apărea de exemplu vornicii de poartă în care va evolua mai apoi spre principiile unui stat de Drept propriu zis bazat pe un sistem de legi bine conturat codificat și pus în parametrii unui sistem juridic modern. La debutul statului medieval moldovenesc sistemul juridic de aici moștenește o tradiție care în limbaj popular a intrat sub denumirea de legea pământului sau obiceiul pământului de partea cealaltă străinii vor defini acest sistem sau mai degrabă conglomerat de norme și obiceiuri ca „jus valahicum”, adică legea românească.

Dacă în străinătate, suveranii își arătau pregătirea să recunoască autonomia juridică a comunităților românești cu acel termen, în țară acest conglomerat de legi, obiceiuri și tradiții era numit simplu cu un termen generic – legea pământului. În urma elaborării actelor de cancelarie: vânzare-cumpărare, împărțire, judecată, moștenire etc. sunt făcute numeroase trimiteri la această lege a pământului din care se pot stabili principalele principii ale acestei legi⁸.

Apariția Țărilor Române în sud estul Europei în secolul al XIV-lea a constituit punctul de cotitură care avea să accentueze prezența românească în spațiul din Centrul și Sud-Estul Europei. Era perioadă când în Europa se stabilizează regatele naționale. Pe de o parte se stabilizau noi realități etnice. Totul depindea de cel care stabilea regulile pe un anumit teritoriu. Pentru așa ceva era nevoie în primul rând de constituirea statelor etnice. Așa cum se va stabili pe parcurs, chiar dacă regatele cuprindeau în granițele sale minorități etnice, acestea din urmă au și pornit un proces de asimilare până la asimilarea lor definitivă. Astfel din diferite conglomerate etnice, cu timpul se va ajunge la asimilarea minorităților și constituirea unei entități politice majoritare. În momentul formării statelor românești, pe cuprinsul Moldovei și Țării Românești existau și aici mai multe zone și regiuni care vor intra în componența țărilor noastre, iar cu timpul acestea vor fi asimilate de către populația aici majoritară, adică de către români, care aveau și țările lor care permintea să impună pe teritoriul stăpânit de ei regulile și modul de conduită. Inclusiv, era vorba și de infrastructura

⁸ Constantin C. Giurescu, *Istoria românilor*, vol. III, partea 1, de la moartea lui Mihai Viteazul până la sfârșitul epocii fanariote (1601–1821), ediția a doua revăzută și adăugită, București: Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1944, p. 114; A.D. Xenopol, *Istoria românilor din Dacia Traiană*, III, ediția IV, *De la moartea lui Petru Rareș până la Matei Basarab și Basile Lupu „Epoca lui Mihai Viteazul”*, Text stabilit de Nicolae Stoicescu și Maria Simionescu, note, comentarii, prefață indice și ilustrația de Nicolae Stoicescu, glosar Maria Simionescu, București: Editura Științifică și enciclopedică, 1988.

juridică, ceea ce străinii numeau ca „jus valachicum”, iar muntenii și moldovenii ca „legea pământului”. Desigur, că minoritățile etnice și-au păstrat cel puțin o perioadă identitatea lor, iar pe lângă asta și specificul lor, în cazul românilor era vorba de „jus valachicum”. Astfel, ceea ce s-a constituit în primele secole ale existenței politice atât a Moldovei cât și a Țării Românești putea fi transpusă sub autoritatea absolută a domnilor din țările noastre în care el folosea dreptul de „dominium eminens”. Acest principiu însemna că tot pământul țării aparține domnului, iar ceilalți locuitori nu erau decât niște stăpâni. Domnul le oferea stăpânilor de moșii posibilitatea să se folosească de acele beneficii, ale căror era proprietar absolut⁹. Era sistemul de dominație bizantin¹⁰. În mod firesc, Bizanțul și-a impus modelul politic în sud-estul Europei și a reușit s-o facă și asupra Țărilor Române. Important de menționat și faptul că până a ajunge să reprezinte un model politic în Moldova și Muntenia, sistemul politico-juridic bizantin a fost implementat la sud de Dunăre la celelalte două state creștine: Bulgaria la început și Serbia mai apoi¹¹. Bulgarii au preluat întregul sistem politic bizantin și au pus sub semn de întrebare chiar supremația Bizanțului în Balcani într-o perioadă foarte complicată. Cu toate acestea, după o perioadă de succese notabile în Balcani, primul „imperiu” bulgar termină prin a cădea sub loviturile nemiloase ale împăratului Vasile al II-lea, numit și Bulgarohthonul. Deja în acea perioadă, Imperiul Bizantin evoluase spre niște forme care se asemănau mult cu despotismul oriental. Preluarea formelor de bazileu de la iranieni, corespundea într-un tot cu noua formă de imperiu în care totul trebuia să se supună suveranului suprem. Era vorba aici și de legislație. Primatul Bizanțului corespunde cu domnia lui Iustinian I (527–565). Pe lângă opera de restabilire a Imperiului Roman, intrată simbolic cu denumirea de *Restitutio Imperii* și ridicarea celei mai renumite catedrale creștine din toate timpurile: Sfânta Sofia, poate cea mai importantă realizare a lui Iustinian I au fost performanțele realizate în domeniul legislației. El a făcut comandă juriștilor din Imperiu să elaboreze o codificare a dreptului roman și să includă în ea ultimele realizări din domeniu. Importanța operei din timpul lui Iustinian e și mai mare cu cât atunci se produce trecerea de la antichitatea clasică la Epoca medievală. În plus, de câteva secole religia creștină era parte a societății europene. Era vorba de o realitate care nu putea fi neglijată nicicum. Cel care a pus la cale elaborarea acestui corpus a fost vestitul jurist roman Tribonian. După ce s-au încheiat lucrările acestui grup a fost propusă spre atenție: Corpus Juris Civilis. Ea era alcătuită din patru părți: Codex Justinianus, Digesta (Pandectele), Institutiones și Novellae Constitutiones. Astfel a fost redactată o lucrare unde se regăseau laolaltă principalele principii ale dreptului roman, adaptate la spiritul creștin oriental, care va evolua mai apoi spre percepțiile bine precizate ale ortodoxismului și eximarea noilor realități sociale care s-au instituit odată cu epoca de tranziție de la antichitate la Evul Mediu. Prin urmare, noul sistem juridic, reieșit din realitățile Noii Rome (Constantinopolului) și-au găsit reflectare în sistemul juridic care a stat la baza Imperiului Roman de Răsărit (Bizantin) pe întreaga perioadă a existenței lui. Prin urmare nu era o întâmplare faptul că sistemul juridic bizantin va fi împrumutat de toate puterile care vor apărea în acea regiune și va avea un impact atât în orientul Europei, cât și în Europa Occidentală¹².

⁹ C. Cihodaru, *Forme de proprietate feudală în Moldova*, in: Studii și Cercetări Științifice Iași, VI (1955), nr. 3-4.

¹⁰ N. Grigoraș, *Contribuții la cunoașterea politicii domniei în Moldova față de proprietatea funciară condiționată*, in: SCȘI, XIII, 1962, nr.1, pp. 62-64.

¹¹ N. Iorga, *Bizanț după Bizanț*, traducere de Liliana Iorga-Pippidi, București: Editura enciclopedică română, 1972.

¹² A. Pippidi, *Tradiția politică bizantină în Țările Române în secolele XVI–XVIII*, București: Edi-

Evoluția dreptului bizantin a continuat și în secolele următoare odată cu evoluția propriu-zisă a imperiului. Ca să facă față noilor realități cu care s-a confruntat imperiul în perioada Evului Mediu clasic a fost nevoie de o permanentă ajustare la normele și principiile social-economice din stat. Astfel, în secolele următoare au apărut Ecloga, în 741, iar în secolele IX-X, împărații de atunci au pus elaborarea unor noi coduri de legi care le sintetizau pe cele precedente, dar și veneau cu noi ajustări în funcție de realitățile vremii. Noua culegere de legi, în 60 de volume se numea Basilika. Această nouă culegere va influența la rândul său alte coduri de legi care aveau să apară de curând în Europa Centrală și de Est. Îmbinarea juridică pornind de la realitățile sociale stabilite odată cu triumful religiei creștine au produs o îmbinare a mai multor percepțe de primă importanță în societate.

Experiența altor state ortodoxe, cel sârb și bulgar, a coincis după cum se pare cu perioada când între acestea care s-au văzut și ele imperii la un anumit moment, pe de o parte, Moldova și Țara Românească, pe de altă parte să se stabilească relații de bună vecinătate și colaborare. Aceasta s-a arătat vădită mai ales în secolul al XIV-lea când statul sârb și statul/statele bulgare deveneau vasale și apoi erau înghițite de Imperiul Otoman, iar pe de altă parte anume în secolul al XIV-lea se vor forma și într-un timp foarte scurt se vor afirma cele două țări române independente. Din punctul de vedere al preocupărilor noastre, aceasta este și perioada când a apărut o lucrare semnată de un locuitor al Salonicului, Matei Vlastares. Sintagma lui Matei Vlastares a jucat un rol foarte important în consolidarea relațiilor culturale între români și popoarele slave balcanice. Prin această filieră, Sintagma lui Matei de la început tradusă din greacă în slavonă a pătruns pe teritoriul românesc, iar mai apoi a și fost răspândită prin numeroase copii care erau copiate pe la mănăstiri.

Această lucrare a apărut în 1335. Matei Vlastares, călugăr, dar și un foarte bun cunoscător al codurilor de legi care circulau în Imperiul Bizantin. Melanjul pe care Matei Vlastares avea să-l facă între dreptul laic și cel ecleziastic i-a asigurat circulația fără de egal a lucrării sale¹³. Cunoaștem de altfel că în acea perioadă Imperiul Bizantin se afla în criză profundă și își aștepta momentul când avea să cadă sub spada otomanilor. Cu toate acestea, apariția noii lucrări care îmbina cele două componente ale societății, laicul și ecleziasticul, era un element foarte important menit să îndrepte starea delicată în care s-a pomenit inclusiv justiția bizantină. Judecători și clerici apelau la nevoie la Sintagma lui Matei Vlastares. Această lucrare devenise una de studiu în diferite școli și mănăstiri.

Ea îmbina mai multe componente și prin aceasta reușea să răspundă cerințelor vremii. În ea au fost incluse elemente din tradiția romană, perpetuate în timpul Impariului Bizantin. Avea preveri din dreptul canonic ortodox, dar, totodată, cuprindea și norme cutumiare locale ale popoarelor din Balcani sau elemente morale și teologice.

Un rol însemnat în răspândirea Sintagmei lui Matei Vlastares l-a avut cneazul sârb Ștefan Dușan, care l-a folosit pentru elaborarea propriului cod de legi – Codul lui Dușan. În 1346, s-a proclamat împărat al sârbilor și grecilor, ceea ce arăta atașamentul lui față de tradiția bizantină. Căderea Balcanilor sub turci a făcut posibilă deplasarea în Moldova și Țara Românească a numeroșilor călugări balcanici. Atunci ei au și adus în țările noastre acest cod de legi care s-a bucurat de o mare autoritate în rândul călugărilor.

Prin urmare, momentul constituirii Țărilor Române în general și a Țării Moldovei în special coincide cu perioada când în sistemul juridic de la noi prevala principiul unui drept cutumiar în care domnul țării proprietar absolut hotăra în urma unor judecăți diferite pri-

tura Academiei, 1983.

¹³ M. Păcurariu, *Istoria bisericii ortodoxe române*, vol. II, București, 1994.

cini, întărea împărțiri de moșii, îi pedepsea pe cei care au greșit, întărea moșteniri ș.a.m.d. Totodată, tradiția și cutuma se trăgea încă din perioada când aceste teritorii s-au aflat sub impactul Imperiului Roman și apoi cel Bizantin. Din Imperiul Bizantin, prin intermediul statelor slave, în Moldova și Țara Românească au ajuns coduri de legi traduse din greacă în slavonă. La noi ele au fost copiate și multiplicare, constituind prima fază a trecerii de la dreptul cutumiar la cel scris¹⁴.

¹⁴ Ion Gheție, Al. Mareș, *Originile scrisului în limba română*, București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1985, p. 115.